

РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Мусаева Амина Караматовна

Азиатский Международный Университет.г.Бухара.

Ассистент кафедры "История и филология"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7826852>

Аннотация. В данной статье речь идет о русском языке и его использовании в межкультурной среде. Статья объясняет тему с разумными аргументами.

Ключевые слова: науки и техники, русский язык, грамматики, лексики.

RUSSIAN LANGUAGE IN AN INTERCULTURAL ENVIRONMENT

Abstract. This article deals with the Russian language and its use in an intercultural environment. The article explains the topic with reasonable arguments.

Key words: science and technology, Russian language, grammar, vocabulary.

Русский язык — национальный язык русского народа, форма русской национальной культуры. Русский язык является одним из самых развитых языков в мире. Обладает богатым словарным запасом и терминологией во всех областях науки и техники, выразительной краткостью и ясностью грамматических средств, умением отражать многообразие окружающего мира. Согласно Конституции Российской Федерации, русский язык является государственным языком на всей территории Российской Федерации. В июне 2005 г. был принят Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Закон направлен на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на всей территории России, обеспечение прав граждан Российской Федерации на использование государственного языка Российской Федерации, а также на защиту и развитие культуры языка .

Русский язык является не только государственным языком Российской Федерации. Это один из мировых языков, то есть языков, служащих средством международного общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное общение обеспечивает наиболее развитая группа мировых языков, которая носит название WorldLanguageClub. Выдвижение языка на роль мирового языка определяется общечеловеческим значением культуры, созданной на этом языке. Статус языка как мирового определяется его юридическим признанием в качестве официального или рабочего языка международными организациями или конференциями (ООН, ЮНЕСКО и др.). Так, русский язык признан одним из шести официальных языков ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским; он содержит наиболее важные международные договоры и соглашения. Русский язык изучают во многих странах.

Владение богатством русского языка – важный показатель культурного уровня любого человека. Умение четко и ясно излагать свои мысли, соблюдая правила произношения, грамматики, лексики, означает, что каждый, кто говорит по-русски, будет хорошо понят. В этом есть и эстетическая сторона, потому что русский язык — это великое культурное чудо, созданное русским народом, его лучшими писателями и публицистами.

В настоящее время русский язык по-прежнему является четвертым по распространенности языком в мире. Впереди английский (около 500 миллионов человек говорят на нем как на родном или как второй язык, на котором говорят более 1 миллиарда

человек в качестве иностранного) и китайский (на котором почти исключительно говорят более 1,350 миллиона человек в качестве родного языка). Третье место занимает испанский язык (принадлежит примерно 360 млн человек, из них 335 млн — свои). Русский язык обладает большим внутренним потенциалом для дальнейшего развития и богатым культурным наследием... Тем не менее, русский язык является единственным ведущим мировым языком, неуклонно теряющим свои позиции во всех основных регионах мира за последние 15 лет. следующие 20 лет эта тенденция сохранится, если не будут приняты необходимые меры для ее эффективной поддержки.

Русский язык занимает большое место в современном обществе. Русский язык является языком межнационального общения и одним из мировых языков. Ее изучением интересуются в Китае, Монголии, Вьетнаме и других странах, поскольку считают Россию надежным экономическим партнером и мощной державой. Русский язык преподается как иностранный во многих школах Узбекистана, Казахстана, Австрии, Латвии, Эстонии и других стран. Великая русская литература играет важную роль в популяризации русского языка. Люди за границей изучают произведения А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого и других великих классиков. Многие любители русской литературы изучают русский язык для чтения в первоисточнике, а не в переводе. Ведь для того, чтобы понять всю прелесть и уникальность любого произведения, необходимо прочитать его на письменном языке. Как писал немецкий писатель Томас Манн, русская литература конца 18-го и 19-го веков является поистине одним из чудес духовной культуры. Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «В пятнадцать лет я напал на Достоевского, и это было для меня настоящим откровением: я сразу почувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному, и поспешил прочитать то, что он писал из книги в книгу. Как я раньше читал Бальзака." И как после таких слов не гордиться родным языком?

Популярность русского языка в мире очень высока, в мире насчитывается 125 миллионов человек, нуждающихся в изучении языка за пределами России. В частности, большой спрос в странах СНГ, где число желающих изучать русский язык составляет 100 миллионов человек. Ф.В. Ницше, немецкий мыслитель и филолог, писал: «Язык — это наследие, полученное от предков и передаваемое из поколения в поколение, к нему следует относиться со страхом и уважением, он священ, бесценен и недосягаем для оскорбления его». Люди должны беречь этот язык и мы должны гордиться тем, что являемся носителями русского языка, ведь в русском языке слишком много красок, чтобы ярко изобразить любую картинку, его словарный запас позволяет передать даже самую сложную мысль.

Словарь современного русского языка насчитывает более полумиллиона слов. Ни в каком другом языке вы найдете столько видов синонимов: здесь вам и семантические, и стилистические, и контекстуальные синонимы. В русском языке их так много, что оно позволяет разнообразить язык и избежать повторений. Исходя из этого, язык очень уникален. Его часто используют поэты, которые «помешаны» на поиске рифмы, но нужно просто внимательно прочитать словарь. Только в русском языке можно выразить мельчайшие оттенки значения путем изменения формы слова, потому что ни в одном другом языке мира нет такого богатого набора суффиксов, приставок или узлов. Например, наречия могут давать уменьшительно-ласкательный окрас (мать, сын). Нельзя забывать об эпитетах, метафорах, фразеологизмах, красивых выражениях, которые делают

литературные произведения яркими и насыщенными.

Русский язык — богатейший литературный язык, и мировое значение его очень велико. Русский алфавит стал основой для письма многих ранних письменных языков, а русский язык стал вторым родным языком для нерусского населения Российской Федерации. Идет непрерывный процесс взаимообогащения русского языка и языков народов России.

За последнее десятилетие наблюдалось снижение интереса к русскому языку за рубежом. Но сегодня к нему обращается намного больше людей. С одной стороны, они интересуются русской культурой, с другой стороны, это чисто прагматический интерес, ведь русский язык позволяет им сотрудничать с российскими бизнесменами и устанавливать долгосрочные деловые отношения. Это, в первую очередь, касается сотрудничества в рамках СНГ. Ведь русский язык, каким он был языком межнационального общения во времена Советского Союза, сохранился до сих пор.

Русский язык продолжает вызывать интерес в современном мире. По публикациям в российской прессе в несколько раз увеличилось количество граждан Франции, Испании, Швеции, Финляндии, Австрии, Кореи, приступивших к изучению русского языка и литературы.

Главным источником его развития, обработки и шлифовки явился творческий труд русского народа, особенно потомков русских и всех деятелей науки, политики, техники, культуры и литературы - русский язык стал высокоразвитым, богатым, историческим язык. сбалансированный язык.

Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, мощью и величием.

Роль русского языка в современном мире определяется следующим образом: это великий русский является национальным языком народа, включает в себя различные лексические и грамматические средства. Это один из самых развитых и богатых языков в мире с огромным словарным запасом. Русский язык разнообразен по составу: включает в себя литературный язык, диалекты, просторечие и сленг, т.е. набора слов или новых значений существующих слов, употребляемых в различных группах. Знание русского языка облегчает общение между представителями разных национальностей, проживающих и в нашей стране. Русский язык является вторым государственным языком в Беларуси и Кыргызстане. Но даже в странах, где русский язык не признан государственным, он остается основным средством общения для большинства людей.

Высшей формой русского языка является литературный язык. Это язык школы, рабочих документов, художественной литературы, бытового общения. Богатство русского языка, его великая роль в жизни нашей страны и мира заставляет нас серьезно и тщательно изучать его, постоянно совершенствовать в этом отношении свои знания, навыки и умения. Таким образом, великая роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, мощью и величием, великой ценностью и наследием русского народа, создателя и носителя этого языка, в истории человечества. Думаю, не следует забывать обращение И.С. Тургенева об уважении к русскому языку. Ведь будущее языка – это будущее человечества.

Я считаю, что роль русского языка в истории человечества определяется огромным значением русского народа, создателей и носителей этого языка.

Русский язык – единственный язык русской нации, но это также и язык межнационального общения в современном мире. Русский язык приобретает международное значение с каждым днем. Он стал языком международных конгрессов и конференций, на нем написаны важнейшие международные договоры и соглашения. Как было сказано выше русский язык используется народами не только Российской Федерации, но и как язык межнационального общения. С каждым днём знание русского языка облегчает общение между представителями разных национальностей, проживающих в нашей стране, способствует их взаимопониманию. Русский язык обогащает языки народов многими словами и словосочетаниями, В современных условиях русский язык приобретает международное значение. Его изучают многие люди мира.

Русский язык, без сомнения, богатейший язык литературной литературы, его мировое значение огромно.

Русский язык — один из самых разнообразных языков мира, с богатством грамматических форм и лексики. Он всегда был предметом гордости и почета для русских писателей, любивших свой народ и Родину. «Люди, у которых такой язык, — люди замечательные», — сказал И. А. Тургенев, один из лучших знатоков русского слова. *М.В. Ломоносов нашел в русском языке «величие испанского, живость французского, силу немецкого, нежность итальянского языка» и, кроме того, «богатство и могучую краткость греческого и латинского языков».* "

Пушкин характеризовал русский язык как «гибкий и могучий в своем обороте и среде...», «вежливый и учтивый в своем отношении к иностранным языкам...», так сказать, в искренности слов и видел главное преимущество русского литературного языка в его близости к просторечию.

«Великий, могучий, честный и свободный» — такими словами И. С. Тургенев описывал русский язык.

Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, мощью и величием.

REFERENCES

1. Зязиков М.М. Русский язык и его роль в современном мире. // Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение», 2016. – Текст: непосредственный.
2. Современный русский язык. Учебник. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., 2002. 6-е изд., 528 с. – Текст: непосредственный.
3. Хакимова Н.Т. Русский язык - язык межнационального общения //Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение», 2019. – Текст: непосредственный.
4. Целищев Н. Н. Язык и этнополитика. Екатеринбург: Урал. агр.изд-во, 2013. С. 64. – Текст: непосредственный.
5. Русский язык и культура речи / И.А.Долбина, Т.А. Карпинец, О.А. Салтымакова; Кузбас.гос.техн.ун-т, 2011. – 63 с. – Текст: непосредственный.
6. Зязиков М.М. Русский язык и его роль в современном мире. // Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»,

2016. – Текст: непосредственный.
7. Современный русский язык. Учебник. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., 2002. 6-е изд., 528 с. – Текст: непосредственный.
 8. Д.Э., Фомина М.И., 2002. 6-е изд., 528 с. – Текст: непосредственный.
 9. Хакимова Н.Т.Русский язык - язык межнационального общения //Текст научной статьи по специальности «Язы
 10. Зязиков М.М. Русский язык и его роль в современном мире. // Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение», 2016. - Текст: непосредственный.
 11. Современный русский язык. Учебник. Валгина. Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., 2002. 6-е изд., 528 с. - Текст: непосредственный.
 12. Хакимова Н.Т. Русский язык - язык межнационального общения // Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение», 2019. - Текст: непосредственный.
 13. Целищев Н. Н. Язык и этнополитика.. Екатеринбург: драл. агр. изд-во, 2013. С. 64. - Текст: непосредственный.
 14. Русский язык и культура речи / И.А.Долбина, Т.А. Карпинец, О.А. Салтымакова; Кузбас.гос.техн.ун-т, 2011. - 63 с. - Текст: непосредственный. ь. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева, Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. - 544 с. - Текст: непосредственный.